

Índice

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO.....	5
1. TRAYECTORIA ACADÉMICA Y PROFESIONAL.....	5
1.1. Formación académica.....	5
1.2. Cursos de superación académica para formación: correspondiente a su campo o área de competencia: participación en diplomados, cursos de especialización o de capacitación, talleres, conferencias, seminarios, congresos.....	5
1.3. Experiencia profesional que concierne a los conocimientos, las habilidades y aptitudes en el campo disciplinario o profesional en el que se desempeña; así como al conocimiento, las habilidades y el dominio de las metodologías, herramientas y equipo en su área de competencia. (Por ejemplo, el uso de programas especializados, lenguajes de programación, utilización de equipos altamente especializados).....	5
2. ACTIVIDADES ACADÉMICAS.....	5
2.1. Actividades especializadas y sistemáticas. Indicar con claridad la actividad, el producto y grado de responsabilidad con la que se participa, así como la etapa: planeación, diseño, construcción, prueba, caracterización y documentación).....	6
2.1.1. Implementación, instalación o puesta en operación de técnicas, procedimientos, metodologías o equipos; que permitan resolver problemas técnicos del área.....	6
2.1.2. Acreditación y certificación de laboratorios/servicios/acervos. (Ante una entidad reguladora, por ejemplo, ISOS, NOM, etc.).....	6
2.1.3. Creación y/o mantenimiento de equipos, instrumentos, archivos y material gráfico.....	6
2.1.4. Prestación de servicios técnicos especializados	6
2.1.5. Participación en la integración o administración de redes de cómputo.....	6
2.1.6. Participación en redes académicas y/o artísticas.....	6
2.1.7. Administración de infraestructura (conservación, organización, descripción y manejo de archivos; administración de redes de cómputo y de infraestructura de cómputo en general).....	6
2.1.8. Formación y participación en la curaduría de colecciones artísticas, científicas y bibliotecológicas.....	6
2.1.9. Coordinación y administración de bibliotecas.....	6
2.1.10. Participación en proyectos para la creación, desarrollo y/o mejora de infraestructura institucional para fortalecer la investigación, la docencia, la difusión y la extensión (indicar el grado de participación y si se trata de un proyecto o de redes de colaboración).....	6
2.1.11. Análisis bibliométrico.....	6
2.1.12. Operación y manejo de bioterios, laboratorios, talleres, almacenes de sustancias y reactivos tóxicos.....	6
2.1.13. Actividades de campo.....	6
2.1.14. Mantenimiento correctivo, preventivo y de operación de infraestructura. (Planeación de planes de mantenimiento, dar los mantenimientos uno mismo,	

protocolos de manejo de residuos).....	6
2.1.15. Corrección ortográfica, maquetación. En el caso de los TAs que se encuentran en esta área, podrían listar como productos los libros, cuadernillos, revistas, reportajes, que han editado con esta perspectiva, indicando si se tratan de productos para la docencia, de investigación o de difusión.....	6
2.1.16. Registro legal de materiales (Se puede listar el número de las obras a las que se les realizó el registro legal e indicar si se trata de obras para la docencia, la investigación, la difusión y la divulgación.).....	6
2.1.17. Organización de eventos académicos (cuando son parte de sus obligaciones, por ejemplo, ruedas de prensa, presentaciones de libros -dar a conocer alguna publicación, promocionarla).....	6
2.1.18. Materiales para difusión: (Elaboración de trípticos, banners, redes sociales, organización de entrevistas, Gaceta UNAM, minirreportajes internos).....	6
3. PRODUCCIÓN ACADÉMICA.....	7
3.1. Desarrollo, innovación y adaptación de la tecnología.....	7
3.1.1. Desarrollos tecnológicos o de innovación terminados, incluyendo su participación en las diversas etapas (planeación, diseño, construcción, prueba, caracterización y documentación).....	7
3.1.2. Desarrollo de prototipos.....	7
3.1.3. Contribución a la generación de patentes y otras formas de propiedad intelectual (v.gr. diseño industrial, modelo de utilidad, derechos de autor, derechos de marca, denominación de origen, secreto industrial).....	7
3.1.4. Informes o dictámenes técnicos sobre programas y proyectos de investigación artísticos, pedagógicos y/o editoriales.....	7
3.1.5. Participación en el desarrollo de la instrumentación experimental y aplicada...	7
3.1.6. Desarrollos computacionales.....	7
3.1.7. Elaboración de diagramas, mapas, cartografía, material gráfico, musical y audiovisual. (Siempre indicando el grado de colaboración y citando el producto, como evidencia).....	7
3.1.8. Bases de datos.....	7
3.1.9. Colecciones.....	7
3.1.10. Curadoria.....	7
3.1.11. Trabajo editorial (selección, organización, corrección y presentación de textos o materiales; trabajo sobre el contenido, la forma y la coherencia). En el caso de los TAs que se encuentran en esta área, podrían listar como productos las publicaciones que han editado desde esta perspectiva, indicando si se trata de productos para la docencia, la investigación o la difusión.....	7
3.1.12. Desarrollo de la identidad visual de algún producto que se quiera difundir, promocionar o posicionar, tipo “branding”. (Indicar si tiene incidencia en la docencia, la investigación, la difusión o la divulgación).....	7
3.1.13. Desarrollo de la identidad visual de eventos: congresos, ferias, mesas, presentaciones, desarrollos digitales, desarrollo visual de páginas web.....	7
3.1.14. Diseño de logotipos, constancias, personalizadores para eventos, plantillas para presentaciones, carteles, convocatorias, informes de la administración.....	7
3.2. Publicaciones (En el caso de los TAs de edición sólo deberán enlistar aquellas publicaciones en las que ellos sean autores o co-autores, no las que son productos de sus actividades técnicas).....	8
3.2.1. Informes técnicos, manuales y productos derivados de su participación en	

proyectos de investigación o en actividades docentes.....	8
3.2.2. Elaboración de productos multimedia, audiovisuales, fotográficos y documentales, entre otros.....	8
3.2.3. Agradecimientos en trabajos publicados y tesis.....	8
3.2.4. Traducciones especializadas.....	8
3.2.5. Artículos en revistas indizadas.....	8
3.2.6. Artículos en publicaciones periódicas arbitradas.....	8
3.2.7. Libros y capítulos de libros (de una editorial reconocida).....	8
3.2.8. Artículos en extenso en memorias arbitradas.....	8
3.2.9. Publicaciones en otros medios.....	8
3.2.10. Recursos y publicaciones digitales.....	8
3.2.11. Aquellas que se consideren propias de su campo de trabajo (localización de fuentes, investigación iconográfica y fotográfica, elaboración de mapas, gráficas y cuadros, entre otras).....	8
3.2.12. Instructivos y modelos.....	8
3.2.13. Reportes de resultados (análisis de datos, muestras, informes de trabajo de campo).....	8
3.2.14. Diseño y creación de bitácoras.....	8
4. Actividades relacionadas con la docencia.....	8
4.1. Asesoría y capacitación otorgadas (especificar a quién va dirigida: personal diverso: alumnado por estancias o de intercambio, tesis o servicio social dirigidos por otros; empresas particulares; institucionales; a entidades internacionales. Indicar quién fue la persona asesorada o capacitada).....	8
4.2. Cátedras o cursos impartidos (Clases o cursos regulares, diplomados, talleres, cursos de actualización, educación continua, educación a distancia, educación fuera de aulas).....	8
4.3. Formación de recursos humanos. (prácticas profesionales para titulación, Servicios Sociales, tesis, actividades de orientación vocacional, organización de eventos deportivos para alumnos. Indicar el nivel de involucramiento).....	8
4.4. Participación en comités (comités de estudios, jurados, comités académicos, comisiones especiales para planes de estudios, consejo académico).....	9
4.5. Proyectos académicos (PAPIME).....	9
4.6. Creación de material didáctico.....	9
5. Labores de difusión, extensión y divulgación.....	9
5.1. Conferencias y pláticas. (Difusión del trabajo realizado: seminarios institucionales, pláticas en otras entidades o universidades, etc).....	9
5.2. Trabajos presentados en congresos, coloquios, simposios, conferencias, seminarios, talleres, teleconferencias, ponencias y carteles.....	9
5.3. Publicaciones de divulgación, extensión académica y difusión cultural.....	9
5.4. Actividades de divulgación o difusión.....	9
5.5. Proyectos museográficos y exposiciones con intervenciones o adaptaciones.....	9
5.6. Elaboración de productos multimedia, audiovisuales, documentales, entre otros.....	9
5.7. Organización de eventos académicos. (Aclarar el tipo de evento: congresos, ciclos de seminarios, coloquios, etc. Aquí se ponen eventos académicos que organizamos entre pares, por ejemplo, el 4o ETA).....	10
6. Participación institucional y servicios a la comunidad.....	10
6.1. Participación en cuerpos colegiados y comisiones especiales.....	10

6.2. Participación en proyectos o programas institucionales.....	10
6.3. Asesorías institucionales.....	10
6.4. Participación en comités editoriales o de divulgación.....	10
6.5. Participar en actividades de gestión académica y académica-administrativa....	10
7. Distinciones académicas.....	10
7.1. Reconocimientos Estímulos.....	10
7.2. Premios.....	10
7.3. Reconocimiento de instituciones (internas y/o externas).....	10
8. Otras Actividades.....	10

Nombre:
Categoría y Nivel:
Departamento:

INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO

ACTIVIDADES EN GENERAL: DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE REALIZAMOS EN EL PERIODO Y DE LAS QUE SE DESPRENDE NUESTRA PRODUCCIÓN PRIMARIA (NO MÁS DE 150 PALABRAS).

Ejemplo: Estoy adscrita a la Unidad de publicaciones y difusión. Mi trabajo principal es de difusión, con carácter transversal, ya que abarca todas las áreas del instituto, desde los departamentos de investigación hasta las áreas de servicio, como la biblioteca. Mis actividades principales son la edición, el diseño y la participación en diferentes etapas de eventos académicos, que tienen diversos objetivos, alcances y periodicidad.

<p>1. Trayectoria académica y profesional</p>	
<p>1.1. Formación académica</p>	
<p>1.2. Cursos de superación académica para formación: correspondiente a su campo o área de competencia: participación en diplomados, cursos de especialización o de capacitación, talleres, conferencias, seminarios, congresos</p>	
<p>1.3. Experiencia profesional que concierne a los conocimientos, las habilidades y aptitudes en el campo disciplinario o profesional en el que se desempeña; así como al conocimiento, las habilidades y el dominio de las metodologías, herramientas y equipo en su área de competencia. (Por ejemplo, el uso de programas especializados, lenguajes de programación, utilización de equipos altamente especializados).</p>	

<p>2. Actividades académicas</p> <p>En el caso de los TAs cuyo trabajo es transversal, es importante indicar si su actividad y su producto inciden en la docencia, la investigación o la difusión de la ciencia.</p>	
---	--

2.1. Actividades especializadas y sistemáticas. Indicar con claridad la actividad, el producto y grado de responsabilidad con la que se participa, así como la etapa: planeación, diseño, construcción, prueba, caracterización y documentación).

- 2.1.1. Implementación, instalación o puesta en operación de técnicas, procedimientos, metodologías o equipos; que permitan resolver problemas técnicos del área.
- 2.1.2. Acreditación y certificación de laboratorios/servicios/acervos. (Ante una entidad reguladora, por ejemplo, ISOS, NOM, etc.).
- 2.1.3. Creación y/o mantenimiento de equipos, instrumentos, archivos y material gráfico.
- 2.1.4. Prestación de servicios técnicos especializados .
- 2.1.5. Participación en la integración o administración de redes de cómputo.
- 2.1.6. Participación en redes académicas y/o artísticas.
- 2.1.7. Administración de infraestructura (conservación, organización, descripción y manejo de archivos; administración de redes de cómputo y de infraestructura de cómputo en general).
- 2.1.8. Formación y participación en la curaduría de colecciones artísticas, científicas y bibliotecológicas.
- 2.1.9. Coordinación y administración de bibliotecas.
- 2.1.10. Participación en proyectos para la creación, desarrollo y/o mejora de infraestructura institucional para fortalecer la investigación, la docencia, la difusión y la extensión (indicar el grado de participación y si se trata de un proyecto o de redes de colaboración).
- 2.1.11. Análisis bibliométrico.
- 2.1.12. Operación y manejo de bioterios, laboratorios, talleres, almacenes de sustancias y reactivos tóxicos.
- 2.1.13. Actividades de campo
- 2.1.14. Mantenimiento correctivo, preventivo y de operación de infraestructura. (Planeación de planes de mantenimiento, dar los mantenimientos uno mismo, protocolos de manejo de residuos).
- 2.1.15. Corrección ortográfica, maquetación. En el caso de los TAs que se encuentran en esta área, podrían listar como productos los libros, cuadernillos, revistas, reportajes, que han editado con esta perspectiva, indicando si se tratan de productos para la docencia, de investigación o de difusión.
- 2.1.16. Registro legal de materiales (Se puede listar el número de las obras a las que se les realizó el registro legal e indicar si se trata de obras para la docencia, la investigación, la difusión y la divulgación.)
- 2.1.17. Organización de eventos académicos (cuando son parte de sus obligaciones, por ejemplo, ruedas de prensa, presentaciones de libros -dar a conocer alguna publicación, promocionarla).
- 2.1.18. Materiales para difusión: (Elaboración de trípticos, banners, redes sociales, organización de entrevistas, Gaceta UNAM, minirreportajes internos).

3. Producción académica

En el caso de los TAs cuyo trabajo es transversal, es importante indicar si su actividad y su producto inciden en la docencia, la investigación o la difusión de la ciencia.

3.1. Desarrollo, innovación y adaptación de la tecnología.

- 3.1.1. Desarrollos tecnológicos o de innovación terminados, incluyendo su participación en las diversas etapas (planeación, diseño, construcción, prueba, caracterización y documentación).
- 3.1.2. Desarrollo de prototipos.
- 3.1.3. Contribución a la generación de patentes y otras formas de propiedad intelectual (v.gr. diseño industrial, modelo de utilidad, derechos de autor, derechos de marca, denominación de origen, secreto industrial).
- 3.1.4. Informes o dictámenes técnicos sobre programas y proyectos de investigación artísticos, pedagógicos y/o editoriales.
- 3.1.5. Participación en el desarrollo de la instrumentación experimental y aplicada.
- 3.1.6. Desarrollos computacionales.
- 3.1.7. Elaboración de diagramas, mapas, cartografía, material gráfico, musical y audiovisual. (Siempre indicando el grado de colaboración y citando el producto, como evidencia).
- 3.1.8. Bases de datos.
- 3.1.9. Colecciones
- 3.1.10. Curadoría
- 3.1.11. Trabajo editorial (selección, organización, corrección y presentación de textos o materiales; trabajo sobre el contenido, la forma y la coherencia). En el caso de los TAs que se encuentran en esta área, podrían listar como productos las publicaciones que han editado desde esta perspectiva, indicando si se trata de productos para la docencia, la investigación o la difusión.
- 3.1.12. Desarrollo de la identidad visual de algún producto que se quiera difundir, promocionar o posicionar, tipo "branding". (Indicar si tiene incidencia en la docencia, la investigación, la difusión o la divulgación).
- 3.1.13. Desarrollo de la identidad visual de eventos: congresos, ferias, mesas, presentaciones, desarrollos digitales, desarrollo visual de páginas web.
- 3.1.14. Diseño de logotipos, constancias, personalizadores para eventos, plantillas para presentaciones, carteles, convocatorias, informes de la administración.

3.2. Publicaciones (En el caso de los TAs de edición sólo deberán enlistar aquellas publicaciones en las que ellos sean autores o co-autores, no las que son productos de sus actividades técnicas).

- 3.2.1. Informes técnicos, manuales y productos derivados de su participación en proyectos de investigación o en actividades docentes.
- 3.2.2. Elaboración de productos multimedia, audiovisuales, fotográficos y documentales, entre otros.
- 3.2.3. Agradecimientos en trabajos publicados y tesis
- 3.2.4. Traducciones especializadas.
- 3.2.5. Artículos en revistas indizadas.
- 3.2.6. Artículos en publicaciones periódicas arbitradas.
- 3.2.7. Libros y capítulos de libros (de una editorial reconocida).
- 3.2.8. Artículos en extenso en memorias arbitradas.
- 3.2.9. Publicaciones en otros medios.
- 3.2.10. Recursos y publicaciones digitales.
- 3.2.11. Aquellas que se consideren propias de su campo de trabajo (localización de fuentes, investigación iconográfica y fotográfica, elaboración de mapas, gráficas y cuadros, entre otras).
- 3.2.12. Instructivos y modelos.
- 3.2.13. Reportes de resultados (análisis de datos, muestras, informes de trabajo de campo).
- 3.2.14. Diseño y creación de bitácoras.

4. Actividades relacionadas con la docencia

4.1. Asesoría y capacitación otorgadas (especificar a quién va dirigida: personal diverso: alumnado por estancias o de intercambio, tesis o servicio social dirigidos por otros; empresas particulares; institucionales; a entidades internacionales. Indicar quién fue la persona asesorada o capacitada).

4.2. Cátedras o cursos impartidos (Clases o cursos regulares, diplomados, talleres, cursos de actualización, educación continua, educación a distancia, educación fuera de aulas).

4.3. Formación de recursos humanos. (prácticas profesionales para titulación, Servicios Sociales, tesis, actividades de orientación vocacional, organización de eventos deportivos para alumnos. Indicar el nivel de involucramiento).

4.4. Participación en comités (comités de estudios, jurados, comités académicos, comisiones especiales para planes de estudios, consejo académico).

4.5. Proyectos académicos (PAPIME)

4.6. Creación de material didáctico.

5. Labores de difusión, extensión y divulgación

5.1. Conferencias y pláticas. (Difusión del trabajo realizado: seminarios institucionales, pláticas en otras entidades o universidades, etc)

5.2. Trabajos presentados en congresos, coloquios, simposios, conferencias, seminarios, talleres, teleconferencias, ponencias y carteles.

5.3. Publicaciones de divulgación, extensión académica y difusión cultural.

5.4. Actividades de divulgación o difusión

5.5. Proyectos museográficos y exposiciones con intervenciones o adaptaciones.

5.6. Elaboración de productos multimedia, audiovisuales, documentales, entre otros.

5.7. Organización de eventos académicos. (Aclarar el tipo de evento: congresos, ciclos de seminarios, coloquios, etc. Aquí se ponen eventos académicos que organizamos entre pares, por ejemplo, el 4o ETA).

6. Participación institucional y servicios a la comunidad

6.1. Participación en cuerpos colegiados y comisiones especiales

6.2. Participación en proyectos o programas institucionales

6.3. Asesorías institucionales.

6.4. Participación en comités editoriales o de divulgación.

6.5. Participar en actividades de gestión académica y académica-administrativa

7. Distinciones académicas

7.1. Reconocimientos Estímulos

7.2. Premios

7.3. Reconocimiento de instituciones (internas y/o externas)

8. Otras Actividades